

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ МАРКЕТИНГОВОГО МЕНЕДЖМЕНТА В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ ПРОДАЖАМИ

ЛИЗОГУБ Р.П.,
канд. экон. наук, доцент
ФГБОУ ВО «ДОНАУИГС»,
г. Донецк, Донецкая Народная Республика,
Российская Федерация

В статье проведена оценка эффективности маркетингового менеджмента в системе управления продажами. Проанализирована классификация маркетинговых показателей эффективности в области продаж, которую можно применить на предприятии и назвать как пятимерное измерение продаж, или «5D-продажи» и которая позволит проводить не только мониторинг и контроль текущей ситуации на предприятии, но и будет способствовать установлению рамок и векторов развития продаж на стратегическом уровне.

Ключевые слова: маркетинг, маркетинговый менеджмент, результаты деятельности, управление продажами, эффективность

ASSESSMENT OF THE EFFECTIVENESS OF MARKETING MANAGEMENT IN THE SALES MANAGEMENT SYSTEM

LIZOGUB R.P.,
Candidate of economic sciences,
Associate professor
FSBEE HE «DAMPA»,
Donetsk, Donetsk People's Republic,
Russian Federation

The article evaluates the effectiveness of marketing management in the sales management system. The classification of marketing performance indicators in the field of sales has been analyzed, which can be applied in an enterprise and called as a five-dimensional measurement of sales, or “5D-sales” and which will allow not only monitoring and control of the current situation in the enterprise, but will also help establish the framework and vectors of development sales at a strategic level.

Keywords: marketing, marketing management, performance results, sales management, efficiency

Постановка задачи. В настоящее время управление продажами – это система, которая направлена на координацию всех операций, которые касаются продаж. Сюда входит и управление, контроль за менеджерами, и автоматизация каждого этапа воронки продаж, и изучение каналов сбыта. Управление продажами представляет собой многогранную систему, которая основана на маркетинге, торговле и менеджменте. Но на практике управление включает в себя гораздо больше составляющих, заслуживающих внимания, сюда включаются работа с целевыми клиентами, начиная от их определения, изучения потребностей и заканчивая разработкой стратегии продаж, работа с каналами продаж – поиск новых контрагентов и изучение их потребностей, планирование продаж по каждому каналу сбыта, разработка программ лояльности, общение с покупателями и стимулирование их к покупке, организация эффективного отдела продаж куда входит разработка стратегии продаж и определение оптимального количества работников под бизнес-стратегию и др.

Актуальность. Для успешного осуществления реформ и достижения высоких результатов деятельности, предприятие должно способствовать внедрению принципов менеджмента и маркетинга, экономических и социально-психологических методов в управлении. На современном этапе очень важна роль менеджера, управленца и его отношение к организации системы управления продажами на предприятии. От грамотно построенного управления продажами организация получает больше прибыли. Как показывает практика, фирмы с построенной системой управления продают на 15-20% больше.

Анализ последних исследований и публикаций. Управление продажами – это запланированный ряд действий на каждом этапе процесса реализации продукции. В результате предпринятых шагов каждая компания получает уникальный результат. Тем не менее можно выделить общие поля управления, генерирующие большую часть стоимости компании

Исследованию системы продаж всегда уделялось большое внимание и авторы Сысоева Т.Л., Ахметьянова А.И., Кузнецов А.И., Ковалева И.А. утверждают, что наличие четкого процесса управления отделами продаж имеет решающее значение для долгосрочного успеха любой организации. С этим утверждением сложно не согласиться: хаос в долгосрочной перспективе критично

скажется на стоимости любой компании. По данным Harvard Business Review 90% компаний, демонстрирующих результаты выше рынка, используют строго контролируемый, формализованный и автоматизированный процесс управления продажами. Аналогичный показатель для компаний с показателями продаж ниже рынка составляет 53%. Изучение массива литературы в рамках рассматриваемой темы исследования позволило обосновать такие маркетинговые показатели, как «5D-продажи».

Данная классификация не только позволяет проводить мониторинг и контроль текущей ситуации в компании, но и позволит установить рамки и векторы развития продаж на стратегическом уровне.

Цель статьи – обобщить классификацию маркетинговых показателей эффективности в области продаж, которую можно применить на предприятии и назвать как пятимерное измерение продаж, или «5D-продажи», т.е. все показатели в соответствии с их содержанием следует распределить по пяти категориям: широта продаж, долгота продаж, глубина продаж, гармоничность продаж, адаптивность продаж.

Изложение основного материала исследования. Перспектива «широта продаж» представляет собой цели розничного продавца, ориентированные на увеличение объемов продаж прежде всего, в краткосрочном периоде и расширение клиентской базы, т. е. привлечение новых, ранее не охваченных или недоступных клиентов.

С точки зрения постановки стратегических и операционных целей, ключевыми для данной перспективы становятся следующие вопросы: «Стоит ли входить на новые рынки и новые сегменты?», «Что может способствовать усилению потребности?»; «Как стимулировать первичный спрос?», «Где и когда компания может встретить своего потенциального покупателя?»; «Как компания может увеличить количество и частоту «мест встречи» с потенциальным покупателем?»

Для оценки текущей широты продаж на уровне компании продавца представлены для рассмотрения важные показатели как количество и доля новых клиентов в общей выручке/прибыли компании-продавца и показателю маркетинговых затрат, связанных с их привлечением. К уровню покупателя отнесены: прибыль от

нового клиента; затраты на привлечение клиента; количество контактов с клиентом.

К уровню розничного продавца отнесены: доля новых клиентов; доля маркетинговых затрат; коэффициент конверсии; доля новых клиентов, узнавших о продавце через комплекс маркетинговых коммуникаций; количество каналов, доля продаж в канале; число торговых точек; количество партнеров и их доля.

Уровень рынка будет включать: осведомленность; доля рекламного воздействия; доля внимания; потребительский охват; индекс проникновения на рынок.

В качестве инструментов, позволяющих оценить данную перспективу и определить вектора развития продаж «вширь», определены следующие категории: многоканальные продажи; локальные, субрегиональные и региональные продажи; внешние кросс-продажи; комплекс маркетинговых коммуникаций, а именно: количество рекламных и прочих маркетинговых контактов с потенциальными потребителями с целью повышения уровня осведомленности.

Перспектива «долгота продаж». Под долготой продаж понимаются характеристики, которые связывают продолжительность продаж во времени и прибыльность существующих клиентов.

Уровень покупателя включает такие элементы как прибыль от удержания клиента, затраты на удержание клиента, давность покупки, частота покупок, денежная ценность.

Уровень розничного продавца построен на следующих показателях: коэффициент удержания клиентов; доля маркетинговых затрат на удержание клиентов; процент повторных закупок; количество видов предлагаемых услуг; средняя продолжительность отношений с клиентом; средняя стоимость покупки; доля скидок.

Сведения об уровне рынка будет направлен на использование на практике данных об индексе обслуживания. Определение данного показателя будет связано с выявлением ряда проблем. Прежде всего руководство и специалисты предприятия должны установить, какие предложения и услуги данного предприятия можно отнести к обслуживанию. Затем эти услуги и предложения подлежат оценке. Ожидается получить рыночный результат от использования и применения на практике долготы продаж увеличение показателя продаж, изменения доли рынка, доли в маркетинговом канале.

Поэтому для предприятий целью становится максимизация не только доли рынка, а доли в кошельке покупателей и «вытягивание» периода их активности во времени. На практике могут применяться показатели получения прибыли от удержания клиентов, прибыли, полученной от новых клиентов, при этом важно определиться с затратами на удержание клиента. Для предприятия это означает, что после приобретения продукции покупателем нужно попытаться сделать так, чтобы приобретение товаров данного розничного продавца составляло наибольшую часть его покупок в данной товарной категории. Вместо того чтобы заключать сделку, предпочтительнее строить с покупателем длительные и взаимовыгодные отношения. С точки зрения постановки стратегических целей, ключевыми становятся следующие вопросы: «Каковы основные условия потребления продукции и как это можно учесть в маркетинговом плане?», «Как предприятие может «проникнуть» в процесс потребления товара?», «Как предприятие может стимулировать активность клиента в течение времени?»

В последнее время под влиянием изменений в поведении потребителей и в конкурентной среде традиционная торговля развивается в сторону маркетинга отношений, поэтому применение на практике предприятия перспективы под названием «глубина продаж» является необходимым условием получения прибыли. Продажа, основанная на отношениях, ориентирована на прочные и длительные связи, предполагает наличие потенциальной общей выгоды, а ее главным приоритетом является сохранение и культивация клиентуры с целью создания взаимовыгодных отношений.

В маркетинге отношений в центре внимания находятся неэкономические выгоды: сервис, срок доставки, гарантии.

Использование показателя глубины продаж позволит определить уровень покупателя и рассчитать показатели удовлетворённости и лояльности покупателей. Одним из показателей глубины продаж является потребительская удовлетворенность - это комплексная и самая сложная величина в системе маркетинговых показателей, которая не только имеет первостепенное значение, в том числе для прибыльности компании, но и с большим трудом определяется.

Потребительская удовлетворенность состоит из ряда отдельных элементов, которые не всегда известны, поэтому здесь

может использоваться только обобщенная величина, которая называется «индекс потребительской удовлетворенности». Он, как правило, включает в себя два компонента: значимость критериев, по которым оценивается удовлетворенность потребителей, и степень удовлетворенности по каждому из них.

Следующий показатель глубины продаж для предприятия – это доля клиентов, купивших товар по рекомендации, и процент повторных покупок, которые представляют собой классические индикаторы, зависящие от потребительской удовлетворенности и лояльности. Клиенты по рекомендации – это те покупатели, которых «завербовали» другие клиенты.

Для уровня розничного продавца применяются показатели индекс потребительской удовлетворенности; доля лояльных клиентов; процент повторных закупок; доля маркетинговых затрат на программы лояльности; доля клиентов, купивших товар по рекомендациям; доля рекламаций/возврата товара.

В процессе работы с показателями глубины продаж необходимо учитывать долю рекламаций, которые для лучшего понимания и отражения данных в отчетности должны быть представлены и рассчитаны как в количественном, так и в стоимостном выражении. В случае больших объемов продаж можно рассчитывать долю рекламаций по отдельным клиентам. Показатель служит инструментом контроля качества, а потому является важной составляющей процедуры определения удовлетворенности клиентов; при этом доля рекламаций становится отправной точкой в понимании того, в какой мере следует учитывать затраты на обслуживание клиентов. Большая доля рекламаций может уменьшать прибыльность клиентов и приводить к их потере. Расчет данного показателя позволит расширить временные границы «общения» розничного продавца с клиентом. Клиенты предприятия, которые возвращают товар и потом остаются довольны, в итоге демонстрируют самый высокий уровень удовлетворенности и готовность к повторным покупкам и рекомендациям. Важно использовать и показатели размера скидок, которые предоставляет своим клиентам предприятие. Такой показатель размера скидок может анализироваться по продукции, временным периодам, продавцам или клиентам. Данный показатель определяют потери от поступлений, имевшие место из-за уступок клиентам. Он служит индикатором раннего обнаружения возможных проблем на рынке.

Доля клиентов, купивших товар по рекомендации у предприятия и процент повторных покупок представляют собой классические индикаторы, зависящие от потребительской удовлетворенности. Клиенты по рекомендации - это покупатели, которых «завербовали» другие клиенты.

Распространение рекомендаций о деятельности предприятия, о качестве продукции, вкусовых особенностях, свидетельствует о высоком уровне удовлетворенности. Клиенты по рекомендации являются более прибыльными, поскольку на их привлечение не требуются расходы.

Как показывает практика, важными в работе предприятия являются текущие показатели перспективы или показатели «адаптивности продаж». Адаптивность продаж показывает на способность системы управления продажами обеспечивать целенаправленное изменение параметров, свойств и его структуры в ответ на происходящие изменения во внешней среде. Данная перспектива затрагивает такие аспекты, как маркетинг и информация, маркетинг и внутренние бизнес-процессы, маркетинг и сотрудники, а также их взаимосвязи. Для достижения целей предприятие может направить усилия на развитие инфраструктуры и проявление внимания к таким факторам, как развитие информационных систем, оптимизация бизнес-процессов и их гибкость, а также квалификация и уровень удовлетворенности торгового персонала, поскольку сотрудники должны иметь достаточно знаний и навыков, обладать определенным набором компетенций, чтобы решать поставленные перед компанией задачи.

С точки зрения постановки стратегических и операционных целей для предприятия, ключевыми являются следующие вопросы: «Как более оперативно получать информацию о рынке, товаре, внешних клиентах?», «Как предприятие изнутри может подготовиться к внешним возможностям и угрозам?». Текущие показатели адаптивности могут включать подсчет индекса коммерческо-технологической гибкости, расчет которого проводится с учетом количества принятых нестандартных заказов и количества сделанных клиентами нестандартных заказов. Также можно предложить расчет показателя уровня использования информации предприятием. Для расчета данного показателя необходимо осуществить сбор количества используемых источников информации для характеристики среды предприятия и количество

всех имеющихся источников по предприятию в целом. А применение показателя знания клиентов о предприятии позволит оценить одного клиента и применить необходимое количество критериев, значимых для покупательского поведения. При расчете показателя знания клиентов о предприятии, как правило, необходимо знать количество критериев, по которым оценивается один клиент и количество критериев, значимых для покупательского поведения. Приведенные показатели адаптивности продаж для предприятия характеризуют, прежде всего, информационный и организационно-управленческий потенциалы розничного продавца, что демонстрирует взаимосвязь с перспективой «гармоничность продаж».

С точки зрения постановки стратегических и операционных целей, данная перспектива «гармоничность продаж» охватывает следующие вопросы: «Каким образом организация может обеспечить функциональную целостность и устойчивость на уровне бизнес-процессов?», «Как эффективнее использовать ресурсные, в том числе маркетинговые, активы организации?», «Как обеспечить гармонизацию внутренних потенциалов организации с параметрами рынка?»

Следует отметить, что гармонизация как процесс выражает отношения, складывающиеся в ходе формирования гармонии экономической деятельности предприятия вообще, в то время как гармоничность выступает как конечный результат гармонизации и одна из характеристик экономических систем и их бизнес-моделей.

При определении контуров гармонизации внутренних потенциалов организации с параметрами рынка важно рассмотреть ресурсный и рыночный потенциал. Применение на практике данного показателя позволит обеспечить руководство предприятия информацией о данных конкурентоспособности предприятия в долгосрочной перспективе в соответствии с требованиями рынка.

Выводы по выполненному исследованию и направления дальнейших разработок в данном направлении. В настоящее время менеджмент является стратегическим направлением управления всей системой на предприятии, поэтому, необходимо более детально рассмотреть существующие критерии показателей оценки эффективности системы управления на предприятии, которые включают сложность построения и применения на практике организационной структуры предприятия и обоснование целесообразности функционирования структуры предприятия,

возможность быстро и адекватно реагировать на возникновение проблемных ситуаций и принятия правильных, соответствующих проблеме управленческих решений, разработка стратегии, в соответствии с которой руководство предприятия осуществляет управление по предприятию в целом, и отдельно по каждому центру ответственности, целевой подход к оценке распоряжений руководства предприятия и его влияния на решения и действия управленческого аппарата, и на конечный результат работы предприятия, а также расходы, которые направляются на содержание работников аппарата управления предприятием, и определение соотношения полученной суммы затрат с полученными результатами по предприятию в целом.

Список использованных источников

1. Ахметьянова, А. И. Ключевые тенденции развития интернет-продаж в Российской Федерации / А. И. Ахметьянова, А. И. Кузнецов. – Текст : непосредственный // *Фундаментальные исследования*. – 2022. – № 10-1. – С. 14-19.

2. Ковалева, И. А. Современные тренды потребительского поведения или почему покупатели выбирают онлайн? / И. А. Ковалева, А. А. Канке. – Текст : электронный // *Вестник евразийской науки*. – 2023. – Т. 15. – № 3. – URL: <https://esj.today/PDF/43ECVN323.pdf> (дата обращения: 29.09.2023).

3. Ибрагимхалилова, Т. В. Маркетинг и логистика в системе конкурентоспособного бизнеса / Т. В. Ибрагимхалилова, Н. В. Агаркова, А. К. Берко [и др.]. – Донецк : Донецкий национальный университет, 2022. – 345 с. – EDN GХКТGO. – Текст : непосредственный.

4. Сысоева, Т. Л. Тенденции менеджмента ритейла в сегменте товаров для дома / Т. Л. Сысоева. – Текст : непосредственный // *Российское предпринимательство*. – 2018. – Том 19. – № 12. – с. 4111-4120.